

Universidad de Valladolid

**LA MEDIACIÓN MUSICAL EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
DOCENTES: EVALUACIÓN COMPRENSIVA DE UN PROYECTO ApS**

**Musical mediation in the development of teaching competences: comprehensive evaluation
of an ApS Project**

DOI: 10.5281/zenodo.5503973

Almudena Ocaña-Fernández (1); Javier Olvera-Fernández (2); José Luis Parejo (3)

(1) *Universidad de Granada, España. acocafer@ugr.es*

(2) *Universidad de Granada, España. kdiar@correo.ugr.es*

(3) *Universidad de Valladolid, Segovia, España. joseluis.parejo@uva.es*

Líneas temática(s) del congreso a la(s) que se adscribe tu trabajo (marca con una X)

<i>(1) Interacción artística y tecnología</i>	
<i>(2) Pedagogía e innovación musical</i>	X
<i>(3) Música, ciencia y tecnología</i>	
<i>(4) Música y sociedad en el s. XXI</i>	

Resumen

En este trabajo presentamos la evaluación comprensiva de una experiencia de aprendizaje servicio (ApS) promovida desde la asignatura de Educación Musical, materia obligatoria del Grado de Educación Primaria de la UGR. Este proyecto surge por la necesidad de vincular los contenidos curriculares en la formación de los futuros docentes y los cambios y retos a los que se enfrenta la escuela actual en nuestro entorno más cercano. La mediación utilizada para conectar la Escuela con la Universidad ha sido la música, a través del diseño de una propuesta de intervención musical en centros educativos y la realización de un concierto. En la evaluación los futuros docentes reconocen haber desarrollado competencias específicas de la asignatura y competencias generales como la responsabilidad individual, el pensamiento crítico, la empatía, la solidaridad, el compromiso social y la creatividad.

Palabras clave

Educación Musical; Aprendizaje Servicios; Evaluación comprensiva

Abstract

In this paper we present the comprehensive evaluation of a service learning experience (ApS) promoted from the subject of Music Education, a compulsory subject of the Primary Education Degree at the UGR. This project arises from the need to link the curricular contents in the training of future teachers and the changes and challenges faced by the current school in our immediate environment. The mediation used to connect the School with the University has been music, through the design of a proposal of musical intervention in educational centers and the realization of a concert. In the evaluation, the future teachers acknowledge having developed specific competencies of the subject and general competencies such as individual responsibility, critical thinking, empathy, solidarity, social commitment and creativity.

Keywords

Music Education; Service learning; Responsive evaluation

1. Introducción y justificación

En este trabajo presentamos una experiencia de aprendizaje servicio (ApS) promovida desde la asignatura de Educación Musical, materia obligatoria del Grado de Educación Primaria de la UGR. Este proyecto surge por la necesidad de vincular los contenidos curriculares en la formación de los futuros docentes y los cambios y retos a los que se enfrenta la escuela actual en nuestro entorno más cercano. En la búsqueda de posibles estrategias metodológicas que permitieran desarrollar la reflexión crítica, la investigación en el aula, la colaboración y el compromiso social y la creatividad, el modelo de ApS se presentó como idóneo. Tal y como apuntan Parejo y Cortón (2018, p.8) “combina el aprendizaje reflexivo y significativo de conocimientos disciplinares en el ámbito musical con un servicio a la comunidad que propicia en los estudiantes la adquisición de valores y actitudes de solidaridad, respeto, tolerancia y cooperación” de manera que además de contenidos y procedimientos, se promueve una formación en valores y actitudes con sentido cívico.

El ApS se ha convertido en una metodología que conecta a la comunidad escolar con su entorno más cercano y su comunidad, uniendo aprendizaje y compromiso social. El objetivo que persigue es que el alumnado aprenda, en primera persona, actuando sobre necesidades y demandas sociales reales con la intención de mejorarlas o transformarlas (Puig y Palos, 2006). En este modelo aparecen como elementos claves: la proyección social, la participación cívica, el trabajo colaborativo y el compromiso y la responsabilidad individual que son también pilares fundamentales en la práctica musical comunitaria.

La mediación utilizada para conectar la Escuela con la Universidad ha sido la música, proporcionando a los futuros docentes la posibilidad de diseñar una propuesta educativa (gymkana musical) para niños y niñas de diferentes centros educativos en colaboración con docentes en ejercicio y con amplia experiencia. Además, la preparación y realización del concierto en el participaron músicos profesionales, docentes en formación y alumnado de los diferentes centros educativos supuso la oportunidad para muchos de tener una primera experiencia musical como intérpretes.

2. Diseño y desarrollo

Conscientes de la necesidad de evaluar este tipo de experiencias para aportar evidencias que avalen su pertinencia en los contextos educativos el desarrollo del proyecto estuvo vinculado a una evaluación desde un enfoque cualitativo que nos permite analizar, reflexionar y comprender

Universidad de Valladolid

procesos de innovación educativa desde una mirada eminentemente interpretativa. Llevamos a cabo una evaluación comprensiva según el modelo de Stake (2006) que apunta que el sentido de la evaluación debe ser contribuir a conocer mejor y ayudar a esa práctica educativa “partiendo de la propia experiencia y de los conocimientos de esas personas para aportar experiencias vicarias e interpretaciones” (p.344). Las herramientas de recogida de información utilizadas han sido entrevistas con los docentes y músicos participantes, entrevistas grupales con estudiantes de los centros educativos y formulario on-line sobre la participación en el proyecto realizado a los estudiantes universitarios.

En este trabajo presentamos parte de esa evaluación poniendo el foco en la experiencia de los futuros docentes para conocer cómo la participación en este proyecto ha influido en su formación y desarrollo profesional identificar las fortalezas y debilidades que este colectivo señala con el objetivo de mejorar futuras ediciones.

3. Discusión

La participación en esta actividad contribuyó desarrollar las competencias específicas recogidas en la guía docente de la asignatura. Según la información aportada por los estudiantes a través del formulario, el diseño de la gymkana musical y su implementación en los diferentes centros educativos les permitió: a) comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la Educación Musical (96%); b) conocer el currículo escolar de la Educación Musical (85%); c) fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales dentro y fuera de la escuela (97%); d) desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados (85%); diseñar situaciones de aprendizajes a partir del conocimiento de la realidad de un contexto específico (94%). Se observa cómo la participación en el proyecto ha supuesto una herramienta eficaz a la hora de desarrollar las competencias curriculares. Además valoran muy positivamente el hecho de que la actividad les ha permitido poner a dialogar los saberes disciplinares, experienciales y prácticos a través de la experiencia y la supervisión de los profesionales en ejercicio ha sido uno de los elementos más positivamente valorados. Coincidimos en este sentido con Parejo, Cortón-Heras y Giráldez-Hayas (2020) que apuntan a que este tipo de experiencias permiten “el desarrollo de las competencias del grado vinculadas con la comprensión del papel que desempeña la música en la sociedad actual, utilizándola como vehículo para la formación de una ciudadanía social y democrática” (p. 176).

A su vez, coincidiendo Ruiz-Corbella y García-Gutiérrez (2019), se reconoce el desarrollo de otras competencias generales como la responsabilidad individual, el pensamiento crítico, la

Universidad de Valladolid

empatía, la solidaridad y el compromiso social que, tal y como señalan, Kelly, Dalton y Miller (2017), sirven como base para la formación de su identidad docente. El hecho de que la música sea la mediación educativa utilizada en el proyecto ha supuesto un reto para los estudiantes que han tenido que superar las dificultades y momentos de incertidumbre que les provocaba el hecho de no dominar el lenguaje musical. Esta cuestión ha promovido la comunicación y el diálogo (Lapidaki, De Groot y Stagkos, 2012) así como la flexibilidad y la tolerancia a la frustración y a la incertidumbre (Burnard, 2012). La participación en este proyecto les ha permitido conectarse con otras personas que reciben un bienestar gracias a su acción y participación lo que les supone un alto grado de motivación, disfrute y satisfacción (Rodicio-García y Silió-Sáiz, 2012).

4. Conclusiones

La evaluación de este proyecto aporta evidencias de que este tipo de experiencias, en el que la música es la protagonista, no solo permite el desarrollo de los valores estéticos sino que también promueve habilidades relacionadas con el saber escuchar, la reflexión, la comunicación, la adaptación a los cambios, la flexibilidad, la tolerancia a la frustración y a la incertidumbre, la presencia en el momento presente, la concentración y el trabajo colaborativo tan necesarios en la sociedad actual.

Referencias

- Burnard, P. (2012). Commentary: musical creativity as practice en G. E. McPherson y G. F. Welch. (Eds.), *The Oxford Handbook of Music Education*, vol. 2 (pp. 21-39). Oxford University Press.
- García-Rodicio, H, & Silió-Sáiz, G. (2012). Tomando la temperatura al aprendizaje-servicio. ¿Qué procesos de aprendizaje, fríos y cálidos, promueve?. *Revista Iberoamericana de Educación*, vol. 60(2), 1-11.
- Kelly, J., Dalton, C., & Miller, D. (2017). The impact of service learning project involving pre-service teachers working with incarcerated youth, en H.K. Evans (Ed.), *Community engagement endings across the disciplines* (pp.43-56). Rowman & Little eld.
- Lapidaky, E., De Groot, R., & Stagkos, P. (2012). Communal creativity as sociomusical practice en G. McPherson y G. Welch. (Eds.), *The Oxford Handbook of Music Education*, vol. 2 (pp. 371-388). Oxford University Press.
- Parejo, J.L., y Cortón, M. (2018). Música para el desarrollo y el bienestar de las personas

Universidad de Valladolid

mayores. *Eufonía, Didáctica de la Música*, 77, 7-14.

Parejo, J.L., Cortón-Heras, M. O., y Giráldez-Hayas, A. (2020). La dinamización musical del patio escolar: resultados de un proyecto de aprendizaje-servicio. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 18, 167-180.

Puig, J.M., y Palos, J. (2006). Rasgos pedagógicos del aprendizaje-servicio. *Cuadernos de Pedagogía*, 357, 60-63.

Stake, R. E. (2006). *Evaluación comprensiva y evaluación basada en estándares*. Editorial Graó.